

Вілкова Олена¹

Email: o.vilkova@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7191-7102><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511891>**Шлюбно-сімейні практики в умовах війни**

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Війна, як й інші кризові явища в суспільстві, неодмінно стають каталізатором суспільних перетворень в різних сферах, виникають нові практики, стереотипи, моделі поведінки, відбувається переосмислення соціальних ролей. Не є виключенням сфера шлюбно-сімейних стосунків. Із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, дані щодо реєстрації та розірвання шлюбів змінюється у бік збільшення кількості розлучень. Так за даними Міністерства юстиції України (Статистична інформація, 2025), у 2022 році було зареєстровано майже 223 тисячі шлюбів та майже 18000 розлучень, в 2023 році, відповідно, 186 тисяч та 24 тисячі, 2024 – розписалось майже 150000, а розірвали шлюб 34000 пар. Тобто кількість розлучень з 2023 по 2024 роки зросла майже на 30%. Частина українців розлучається за кордоном та не потрапляє до державної статистики, а також інформація щодо тимчасово окупованих територій не може бути включена до загальної бази даних. Наведені дані ілюструють лише одну із тенденцій, яка може бути спричинена наслідками війни, а саме: через невизначеність майбутнього, що не сприяє психологічній стабільності особи формується неспроможність вибудувати комунікацію в парі. Економічні проблеми, що супроводжуються фінансовим навантаженням, наприклад, на одного із партнерів в парі є ще однією ймовірною причиною розірвання шлюбу. Також можемо говорити про те, що тимчасова розлука та фізичне роз'єднання пар через мобілізацію або евакуацію погіршує можливості порозуміння в парах та спричиняє збільшення кількості розлучень. З іншого боку таке роз'єднання може призвести й до поглиблення емоційного зв'язку та поліпшення в стосунках. Під час та після тривалих конфліктів або інших суспільнокризових явищ, як правило, зростає як кількість розлучень, так, і кількість, так званих, «швидких» шлюбів, наприклад, перед мобілізацією або від'їздом одного із партнерів. Змінюється світогляд, ієрархія цінностей особистості, зростає кількість травмованих як фізично, так і психологічно людей і це також є тими наслідками війни, що трансформують уявлення про зміст та практики міжособистісних стосунків.

Одним із наслідків війни, що впливає на шлюбно-сімейні практики є зміна гендерних ролей. Жінки почасти перебирають на себе роль голови родини, обов'язок забезпечувати родину, приймати важливі рішення

¹ Кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри галузевої соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

одноосібно. В суспільстві формується новий образ жінки – захисниці, військової, волонтерки, яка бере активну участь у суспільному житті. І все це також не може не відобразитись на формах та моделях шлюбно-сімейних стосунків як зараз, так і в майбутньому. Зокрема виникають та стають більш поширеними та прийнятними такі форми як тимчасові союзи, співжиття, цивільні (фактичні) шлюби, віддалені (дистанційні) союзи багатопокілнн домогосподарства, гостьові шлюби тощо. Відповідно розвиваються такі форми підтримки емоційного зв'язку, як відео зустрічі, онлайн-свята, чати сімей військових, терапевтичні групи для членів родин військових. І все це не можна характеризувати як занепад традиційного інституту шлюбу, на наш погляд, варто говорити радше про адаптацію українських громадян до нових реалій життя. Соціологи та психологи вже можуть робити висновки про те, що громадяни стають більш відкритими до допомоги від фахівців психотерапевтів, формується культура емоційної відкритості, щирості та усвідомленої роботи над стосунками. Так, подібні практики в українському суспільстві ще не набули масового поширення але як позитивну тенденцію можемо спостерігати та робити висновок, що війна, як соціальне, явище має свої вкрай деструктивні наслідки, так і певні конструктивні зокрема для шлюбно-сімейної сфери.

Наразі ми не можемо спрогнозувати, які практики, форми і ролі будуть домінуючими після завершення повномасштабного вторгнення, може відбутись поворот до традиційного шлюбу через втому, прагнення стабільності та героїзацію передусім образу «чоловіка-воїна», «захисника», «рятівника», а можливо кризи та трансформації зрештою утвердять егалітарну модель стосунків між партнерами, таку тенденцію фіксували соціологічні дослідження і до 2022 року.

Узагальнюючи можемо зробити висновок, що під впливом війни та соціальних змін нею спричинених, в Україні поширюються та формуються наступні форми та практики шлюбно-сімейних стосунків:

- Фактичні шлюби. Причиною поширення такої практики є прагнення швидкого емоційно насиченого зв'язку, пари воліють не проходити юридичні процедури, наприклад, через евакуацію або не доступність органів реєстрації цивільного стану, при цьому мають спільне домогосподарство та виховують дітей.

- Шлюби перед від'їздом на фронт або в іншу країну. Такі шлюби мають символічне та емоційне значення, відчуття партнером, що на нього/неї чекають, не втрачається зв'язок із цивільним життям. В такий спосіб партнер/партнерка ще забезпечують цінну для себе людину із юридичної сторони (успадкування, рішення щодо здоров'я тощо).

- Стосунки на відстані. «Транскордонні сім'ї». Через вимушену міграцію, перебування у війську партнери змушені, почасти доволі довгий період, підтримувати дистанційний зв'язок. І тут виникають нові форми спілкування за допомогою цифрових технологій, засобів зв'язку, використання служб доставки квітів, подарунків для партнера/партнерки щоб не втрачати емоційну складову стосунків.

- Сім'ї в яких переосмислюється роль жінки/чоловіка. Відхід від традиційних ролей та стереотипів, визнання психологічної та соціальної «сили» жінок, усвідомлення можливої емоційної вразливості чоловіків.

- Колективне батьківство та солідарні форми виховання. В умовах міграції чи евакуації, вимушено або добровільно, зростає значення мережі підтримки. Декілька родин можуть об'єднуватись для спільного проживання, ведення побуту та виховання дітей заради більш комфортних умов свого існування.

Зазначені тенденції та перелік шлюбно-сімейних практик не є вичерпними та статистично фіксованими, сучасні соціологи мають унікальну можливість спостерігати, аналізувати та прогнозувати вектори за якими буде розвиватись українське суспільство загалом та сфера міжособистісних стосунків зокрема. Але наразі можемо говорити про гнучкість українців у відповідь на загрози та кризи спричинені війною, а також про зміну світоглядних позицій, ролей та очікувань від того, що прийнято називати родиною.

ЛІТЕРАТУРА

1. Статистична інформація щодо державної реєстрації актів цивільного стану [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://minjust.gov.ua/actual-info/stat_info